

Методика музично-ритмічного виховання Еміля Жака-Далькроза є ефективним засобом забезпечення інклюзивності в дошкільній освіті завдяки своїй адаптивності, універсальності та доступності. У глобальному контексті вона вже довела свою ефективність у роботі з дітьми з різними освітніми потребами. В Україні її впровадження може стати вагомим кроком у забезпеченні якісної інклюзивної освіти, особливо якщо адаптувати методику до національних культурних особливостей. Це дозволить розширити можливості для гармонійного розвитку кожної дитини, незалежно від її індивідуальних особливостей.

Список використаних джерел

1. Барабаш О. Ідеї Жак-Далькрозо у ритмах дитячого фольклору / О. Барабаш // Музичний керівник. – 2018. – № 10. – С. 25–28.
2. Барабаш О. Музично-ритмічне виховання за системою Еміля Жак-Далькрозо у запитаннях і відповідях. Конспекти занять з музично-ритмічного виховання: «Ритмічна гімнастика», «Музикування» / О. Барабаш // Музичний керівник. – 2016. – № 9. – С. 18–22.
3. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. – К.: Мистецтво, 2000. – 320 с.
4. Dalcroze Eurhythmics in the Inclusive Classroom [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.dalcroze.org> (дата звернення: 24.11.2024).
5. Жак-Далькроз Е. Ритми, музика і освіта: методика музично-ритмічного виховання / Е. Жак-Далькроз. – М.: Музика, 1980. – 256 с.
6. Методика Жака-Далькрозо: посібник для педагогів [Електронний ресурс] / Уклад.: Н. А. Денисенко, О. С. Ковальова. – Умань: Вид-во УДПУ ім. П. Тичини, 2014. – Режим доступу: <https://griml.com/7ej2k>

Наталія Тунік,

*викладач фізичного виховання, голова циклової комісії викладачів
фізичної культури і виховання з методикою навчання,
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

Бабіч Юлія,

*студентка 341 групи, Коростишівський педагогічний фаховий коледж
імені І. Я. Франка Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

РОЗВИТОК РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РУХЛИВИХ ІГОР

Ключові слова: рухливі ігри, рухові якості, фізичні якості, діти, учні молодших класів.

У сучасному суспільстві особливої актуальності набуває проблема виховання здорової нації. В Україні фіксують високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей молодшого шкільного віку. Зокрема, за період навчання дітей у школі у 3-4 рази зменшується кількість здорових дітей, збільшується нестача рухової активності, що затримує розвиток таких фізичних якостей, як швидкість, сила, спритність, витривалість тощо [6; 7]. Тому, збереження і зміцнення здоров'я дітей, підвищення рівня їх рухової активності, розвиток та удосконалення фізичних якостей є головними завданнями фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку та пріоритетними напрямками розвитку суспільства.

Дуже ефективною формою роботи з фізичного виховання та важливим засобом фізичного виховання є рухлива гра, адже саме їй відведена велика частина годин у початкових класах. Граючись, діти засвоюють життєво необхідні рухові навички й уміння, у них виробляється сміливість і воля, кмітливість

Веселі рухливі ігри — це наше дитинство. Гра входить у життя дитини з раннього віку. Граючись, діти глибше пізнають світ, набувають усіляких навичок та вмінь. І не

дивно, що гра викликає такий інтерес і в непосидючих хлопчаків і в сором'язливих дівчаток. Перевтілюючись у персонажі гри, вони стають сміливими і безстрашними, вольовими і кмітливими.

У Навчальній програмі з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів важливу частину складають рухливі ігри. Рухливі ігри – особливий засіб виховання дітей. При організації та проведенні рухливих ігор необхідно враховувати направленість на досягнення виховних, освітніх та оздоровчих результатів.

Педагоги всіх часів відзначали, що рухлива гра добродійно впливає на формування дитячої душі, розвиток фізичних сил і духовних здібностей.

На необхідність використання різноманітних ігор у вихованні здавна звертали увагу видатні вчені, педагоги: Ян Амос Коменський, А.С. Макаренко. В.О. Сухомлинський зазначав, що «через казку, фантазію, гру – через неповторну дитячу творчість, - правильна дорога до серця дитини».

К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський вказували на важливу роль гри у всебічному розвитку дитини, розглядаючи її як основний вид фізичної та розумової діяльності. Вивченням національних рухливих ігор займався «батько, української фізичної культури» Іван Боберський, який видав посібник «Рухливі ігри та забави». Насамперед дітям цікавий сам процес дій, миттєві зміни ігрових ситуацій. Дітям доводиться самостійно знаходити вихід з непередбачених ситуацій, встановлювати мету, взаємодію з товаришами, проявляти спритність і силу.

Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий час для використання рухливих ігор у процесі виховання. Рухливі ігри різної спрямованості є дуже ефективним засобом комплексного вдосконалення фізичних якостей. Фізичні якості у дітей проявляються через рухові навички та вміння, а вони, у свою чергу, обумовлені достатнім рівнем їх розвитку. Ці дві сторони рухової функції тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. Якщо формування рухових навичок у дітей закріплюється при низькому рівні розвитку рухових якостей, то в подальшому це може призвести до закріплення неправильних навичок виконання руху. Систематичне застосування ігор сприяє розширенню рухливих можливостей учнів, які перетворюються у необхідні життєві уміння та навички.

Сформовані рухові навички і уміння дозволяють економити фізичні сили та безпомилково виконувати фізичні вправи, що позитивно впливає на розвиток м'язів, зв'язок, суглобів, кісткового апарату [1; 4; 5].

Аналіз літератури показав, що розглядом означеної проблеми займалися багато авторів, зокрема Ареф'єв В. Г., Бондаревський Є.Я., Борисенко А.Ф., Венгерський Г. Б., Дмитрієв В., Круцевич Т.Ю., Сухарев А. Г., Томенко О.А., однак проблема розвитку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор є актуальною та потребує подальшого вдосконалення [1; 2; 3; 5; 6; 7].

Список використаних джерел

1. Ареф'єв В. Г. Фізичне виховання в школі / В. Г. Ареф'єв, В. В. Столітенко. – К.: ІЗМН, 1997. – 152 с.
2. Борисенко А. Ф. Руховий режим учнів початкових класів / А. Ф. Борисенко, С. Ф. Цвек. – К.: Рад. шк., 1983. – 94 с.
3. Венгерський Г. Б. Рухова активність як стимул розвитку організму / Г. Б. Венгерський // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України: зб. наук. ст. галузі фізичної культури і спорту – Суми: СумДПУ. – 2004. – С. 178.
4. Столітенко В. В. Фізичне виховання молодших школярів: навч. посіб. / В. В. Столітенко, Г. В. Воробей. – К.: ІЗМН, 1997. – 140 с.
5. Сухарев А. Г. Двигательная активность и здоровье детей и подростков / А. Г. Сухарев, В. Г. Теленчи, О. А. Шебулина. – М.: Медицина, 1998. – 71 с.
6. Теорія і методика фізичного виховання: [підручник для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту]: в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімп. література, 2008. – Т. 2. – 366 с.

7. Томенко О. А. Рівень рухової активності школярів та шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої школи / О. А. Томенко. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / за ред. С. С. Єрмакова. – х., 2008. – №2. – С. 141-146.

Захар Пономаренко,
магістрант спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика),
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, м. Ніжин, Україна
Ірина Лисенко,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних
технологій, фізико-математичних та економічних наук,
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, м. Ніжин, Україна

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Ключові слова: Віртуальна дошка, GeoGebra, просторова фігура.

Сьогоднішній етап розвитку освіти в Україні характеризується глибокими змінами, спрямованими на реформування її змісту та впровадження сучасних технологій навчання. Особливу увагу приділяють використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що дозволяють створювати інтерактивне навчальне середовище та враховувати індивідуальні особливості учнів.

Одним із найефективніших інструментів у рамках змішаного чи дистанційного навчання є віртуальні дошки – платформи для інтерактивної роботи в режимі реального часу [1-5]. Вони сприяють оптимізації навчального процесу, зокрема візуалізації математичних концепцій, організації зворотного зв'язку та забезпеченню контролю знань учнів.

У цій роботі розглянуто практичне використання віртуальної дошки GeoGebra для викладання геометрії в старших класах.

GeoGebra [6] – це багатофункціональний інструмент, який поєднує геометрію, алгебру та математичний аналіз. Дана платформа підтримує українську мову та надає можливість працювати як в онлайн-режимі, так і з програмним забезпеченням, встановленим на пристрої. GeoGebra дозволяє:

- Будувати графіки функцій, розв'язувати рівняння та обчислювати похідні чи інтеграли.
- Створювати динамічні моделі геометричних фігур, таких як трикутники, конуси, призми тощо.
- Візуалізувати задачі у 3D-просторі для поглибленого розуміння стереометрії.

На уроці з теми “Побудова перерізів піраміди” учитель використовує GeoGebra для демонстрації просторових фігур. У процесі:

1. Учитель будує віртуальну модель піраміди з заданими параметрами.
2. Використовуючи інструменти платформи, створюється переріз площиною. Учні можуть спостерігати, як змінюється форма перерізу залежно від положення площини.
3. Учні пропонується завдання побудувати власну модель перерізу піраміди, використовуючи функціонал програми, а також знайти площу отриманого перерізу.

Переваги застосування GeoGebra:

1. Інтерактивність: можливість змінювати параметри задачі в реальному часі та миттєво отримувати результат.
2. Візуалізація: унаочнення складних математичних понять, таких як перерізи чи графіки функцій.
3. Динаміка: створення моделей, що змінюються, сприяє кращому розумінню просторових задач.